

USO DE ENTREVISTAS E FERRAMENTAS DE ANÁLISE QUALITATIVA NA INTEGRAÇÃO COM ESPECIALISTAS EM MAPEAMENTO

VITOR SILVA DE ARAUJO¹
SIVANA P. CAMBOIM¹
NAÍSSA BATISTA DA LUZ¹

Universidade Federal do Paraná – vitorsilvadearaujo@gmail.com; silvanacamboim@gmail.com ; naissa@gmail.com

Os dados espaciais do mapa topográfico nacional constituem a base para o reconhecimento do território, sendo fundamentais em aplicações geoespaciais e infraestruturas, como a INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais) [1]. Este serve a diversos propósitos e usuários, funcionando como uma base cartográfica para outras aplicações, incluindo mapeamentos temáticos [2]. O objetivo principal da cartografia sistemática é representar o território nacional através de mapas contínuos, homogêneos e articulados, em escalas que variam de 1:1.000.000 a 1:25.000, seguindo os padrões nacionais [3]. As especificações técnicas vigentes para a produção desses mapas incluem a ET-EDGV3.0 (Especificação Técnica para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais), ET-ADGV 3.0 (Especificação Técnica para Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais) e o Manual T34-700, dentre outras especificações [4-6]. A metodologia de produção é influenciada por práticas internacionais como mostra a história, mas é crucial que os padrões brasileiros considerem as particularidades naturais e culturais do país [7]. As especificações técnicas iniciais foram desenvolvidas para cartografia estática; no entanto, com a funcionalidade e interatividade dos mapas modernos, a atualização desses conceitos é necessária para melhorar a interoperabilidade e apresentação dos dados cartográficos [8]. Portanto, quais são as principais características de formalização, classificação e modelagem que possam tornar os dados atuais com maior grau de interoperabilidade entre demais produtos cartográficos e robustez para geração de representações que considerem a cultura Brasileira? Para se verificar a possibilidade de identificação das características, selecionaram-se as classes de dados referentes ao uso e cobertura da terra (UCT), essenciais para políticas de gestão do solo, biodiversidade e previsão dos efeitos climáticos [9-10]. Além disso, tal conjunto é complexo no tangente a alinhamento de dados, pela alta variação adotada na conceituação, classificação e nomenclatura das informações. Foram consideradas todas as classes da categoria de Vegetação, uma da categoria de Hidrografia e duas da categoria de Relevo da ET-EDGV 3.0. No entanto, a classificação atual para uso e cobertura da terra no mapeamento topográfico não está alinhada com outras classificações nacionais, tanto em nomenclatura quanto na formalização dos conceitos. Exemplos disso são os mapas de Uso e Cobertura da Terra e de Vegetação Nacional (MVB) do IBGE, responsável pela cartografia topográfica até a escala 1:25.000, juntamente com a DSG [11-13]. Ressalta-se a diferença entre cartografia topográfica, e cartografia temática, esta última representa fenômenos específicos para usuários específicos [14]. Para se identificar quais elementos proporcionariam maior interoperabilidade entre os dados, foi preferido como método o modelo lógico-matemático, esse tipo de investigação pressupõe que o pesquisador utilize raciocínio hipotético-dedutivo para resoluções complexas e multidisciplinares [15-16]. Para geração de dados, optou-se pela entrevista individual com grupo focal em produtores da cartografia nacional que mapeiam o uso e cobertura da terra e vegetação, em mapas topográficos e mapas temáticos. Pressupõe-se a qualificação destes para identificar os principais conflitos teóricos na conceituação e formalização das classes, proporcionando interoperabilidade, legibilidade e utilidade. Anterior a entrevista uma explicação sobre o que pretende se investigar e a contextualização deste estudo foi feita aos participantes. Um roteiro a ser seguido, foi elaborado em quatro blocos de perguntas. O primeiro bloco referiu-se ao perfil do entrevistado, o segundo bloco caracteriza-se pela abordagem da classificação e agrupamento de classes de UCT no mapeamento topográfico, considerando as escalas de ocorrência segundo a ET-ADGV. O terceiro bloco trata da simbologia adotada para representação das classes de dados, e o quarto bloco compreende as classes de dados específicas. No total foram entrevistados 12 profissionais, integrantes das principais agências de mapeamento como: IBGE, DSG, INPE, INEMA, CONDER e em empresas públicas e privadas. Os entrevistados têm experiência de docência em universidades públicas, privadas e militares, além de terem conhecimento e prática em todas as etapas de mapeamento. Esta amostra de profissionais possui experiência em todas as regiões do Brasil, com a realização de mapeamento em pelo menos dois estados por região. As experiências abrangem execução de mapas nacionais, estaduais

e municipais que contemplam o recorte de classes em análise. O projeto das entrevistas foi aprovado pela comissão de ética em pesquisa e pode ser acessado pela Plataforma Brasil pelo número 79306724.9.0000.0214. Contudo, todas as entrevistas foram transcritas de áudio para texto, com a utilização da ferramenta *Whisper*¹ desenvolvida pela *openAI*². Após as transcrições, foi utilizado o *corpus* da desenvolvedora para corrigir possíveis transcrições incorretas e posteriormente foi feita a correção manual dos textos, para garantir a integridade das informações. A etapa seguinte consistiu em elaborar um documento *corpus*, para ser inserido para análise do software *Iramuteq*³. Com seu desenvolvimento em Python com integração R, é utilizado para análise de dados qualitativos, suporta vários métodos de análise estatística de textos obtidos de entrevistas e documentos. Inclui Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e outras análises como textual clássica, especificidades, similaridade e nuvem de palavras. Com as diversas ferramentas de análise, como a análise pós-fatorial apresentada na Figura 1, onde cada cor representa uma classe de palavras, foi possível identificar conflitos classificatórios por escala e, conflitos de representação dos dados em análise. Destaca-se os perfis da CHD, que contém as formas ativas e suplementares com respectivas frequências, assim é possível analisar o peso das palavras por classe e frases de efeito. Aliada ao gráfico de similitude, que ilustra as relações por frequência, das formas textuais e o grau de conectividade entre elas, é possível se apontar tendências e relações entre conteúdo. A nuvem de palavras também é uma ferramenta que auxilia no processo de visualização panorâmica das palavras-chave revelando frequências e relações dos temas mais abordados. As conclusões indicam que é possível, a partir de análise de dados qualitativos, identificar os principais conflitos na classificação de dados espaciais, no sentido de interoperabilidade e robustez. As principais classes que foram identificados problemas classificatórios são: Cerrado, Caatinga, Vegetação Cultivada e Floresta. Como Recomendação para estas classes, foi sugerida o alinhamento com classes do Manual da Vegetação do IBGE, considerando a simplificação de nomenclatura e definição semântica para usuários gerais. Por sua vez, as entrevistas aplicadas com especialistas, possibilitaram a construção de um material minucioso e profundo sobre questões de estudo, em particular sobre aspectos que não são detectáveis pela observação direta do fenômeno. Com o planejamento estruturado é possível obter um alto grau de comparabilidade entre as respostas, assim, os resultados constituem uma rede de significados articulados, que dão uma perspectiva em profundidade e contextualizada dos fenômenos explorados. Com a ferramenta de análise utilizada, é possível obter o nível de relação entre classes de palavras oriundas da CHD, tanto pela proximidade quanto pela dependência ou independência das classes. Por outras variáveis como frequência e efeito, é possível observar tendências e impactos de termos e palavras. Com relação ao desenvolvimento do *corpus*, destaca-se a utilização do transcritor utilizado, este remove ecos dos áudios e possui uma precisão considerável, melhorada pelas correções automáticas otimizaram etapas morosas com acurácia. O conjunto de técnicas e ferramentas proporcionou uma investigação consistente a respeito de problemas teóricos e práticos de mapeamento, demonstrando-se como alternativa para exploração de questões complexas de nosso território e a geração de mapas considerando aspectos práticos e culturais brasileiros.

¹ <https://github.com/openai/whisper>

² <https://openai.com/index/whisper/>

³ <http://www.iramuteq.org/telechargement>

Referências

- [1] BRASIL. Institui, no âmbito do Poder Executivo federal, a InfraEstrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE, e dá outras providências. Institui, no âmbito do Poder Executivo federal, a InfraEstrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE, e dá outras providências. 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2008/decreto/d6666.htm.
- [2] MACHADO, A. A.; CAMBOIM, S. P. Desambiguação dos Termos Mapeamento Topográfico em Grandes Escalas e Mapeamento Cadastral no Brasil.pdf. **Desambiguação dos Termos Mapeamento Topográfico em Grandes Escalas e Mapeamento Cadastral no Brasil.pdf**, v. 71, n. n.2, p. 295–327, 2019. DOI 10.14393/rbcv71n2-44528. Disponível em: Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/article/view/44528>. Acesso em: 10 jul. 2024. Acesso em: 10 jul. 2024.
- [3] BRASIL. **Decreto 243 .pdf**. [S. l.: s. n.], 1967. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-243-28-fevereiro-1967-376132-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 24 ago. 2023.
- [4] BRASIL, D. **T-34-700-2-Parte (1).pdf**. [S. l.: s. n.], 2002. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/1/2596/2/T-34-700-2-Parte.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2024.
- [5] DSG. **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ESTRUTURAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS VETORIAIS (ET-EDGV 3.0)**. [S. l.]: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO COMISSÃO NACIONAL DE CARTOGRAFIA, 2017. Disponível em: https://www.bdgex.eb.mil.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=353&lang=pt. Acesso em: 7 ago. 2023.
- [6] DSG. Norma da Especificação Técnica para Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais. n. 1, 2018. Disponível em: https://bdex.eb.mil.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=354&lang=pt.
- [7] SLUTER, C. R.; CAMBOIM, S. P.; IESCHECK, A. L.; PEREIRA, L. B.; CASTRO, M. C.; YAMADA, M. M.; ARAÚJO, V. S. A Proposal for Topographic Map Symbols for Large-Scale Maps of Urban Areas in Brazil. **The Cartographic Journal**, v. 55, n. 4, p. 362–377, 2 out. 2018. DOI 10.1080/00087041.2018.1549307. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00087041.2018.1549307>. Acesso em: 8 ago. 2023.
- [8] TOUYA, G. Finding the Oasis in the Desert Fog? Understanding Multi- Scale Map Reading. 2019.
- [9] MALONEY, K. O.; KRAUSE, K. P.; BUCHANAN, C.; HAY, L. E.; MCCABE, G. J.; SMITH, Z. M.; SOHL, T. L.; YOUNG, J. A. Disentangling the potential effects of land-use and climate change on stream conditions. **Global Change Biology**, v. 26, n. 4, p. 2251–2269, abr. 2020. DOI 10.1111/gcb.14961. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.14961>. Acesso em: 7 ago. 2023.
- [10] UN-GGIM. **The Global Fundamental Geospatial Data Theme**. [S. l.]: United Nations, New York, 2019. Disponível em: https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/documents/Fundamental_Data_Publication.pdf. Acesso em: 7 ago. 2023.
- [11] EDGV. **ANEXOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ESTRUTURAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS VETORIAIS (ET-EDGV 3.0)**. [S. l.: s. n.], 2017. Disponível em: https://www.bdgex.eb.mil.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=353&lang=pt. Acesso em: 7 ago. 2023.
- [12] IBGE (Org.). **Manual técnico da vegetação brasileira**. 2ª edição revista e ampliada. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, 2012(Manuais técnicos em geociências, número 1). Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/pdf/manual-tecnico-da-vegetacao-brasileira.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2023.
- [13] IBGE (Org.). **Manual técnico de uso da terra**. 3ª edição. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, 2013(Manuais técnicos em geociências, número 7). Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=232440>. Acesso em: 24 ago. 2023.
- [14] TYNER, J. A. Elements of Cartography: Tracing Fifty Years of Academic Cartography. **Cartographic Perspectives**, n. 51, p. 4–13, 1 jun. 2005. DOI 10.14714/CP51.392. Disponível em: <https://cartographicperspectives.org/index.php/journal/article/view/cp51-tyner>. Acesso em: 11 jul. 2024.
- [15] JAPIASSÚ, H.; MARCONDES, D. **Diicionário Básico de Filosofia**. [S. l.]: Jrg Zahar, 2001. . Acesso em: 14 jul. 2024.
- [16] LEITÃO, C. A entrevista como instrumento de pesquisa científica: planejamento, execução e análise. 2017. Disponível em: <https://metodologia.ceie-br.org/wp-content/uploads/2021/10/livro3-cap7-Entrevista.pdf>.